

**KASB-HUNAR MAKTABI O‘QUVCHILARINI KIMYO FANIGA DOIR AMALIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA “SELFED” METODIDAN
FOYDALANISH**

S.O.Otamirzayev

Mustaqil izlanuvchi. Namangan muhandislik-qurilish instituti, Sanoatni axborotlashtirish
fakulteti dekan o‘rinbosari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10160019>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Professional ta’lim o‘quvchilarini kimyo faniga doir amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muammolar tahlil qilingan va ularni bartaraf etishda “Selfed” metodidan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** professional ta’lim, “Selfed” metodi, amaliy kompetensiya, kimyo, maqsadni belgilash, rejalashtirish, sinash, bajarish, baholash.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются проблемы в развитии практических компетенций учащегося профессионального образования по химии и приведена рекомендации по использованию метода “Selfed” при их устранении.*

***Ключевые слова:** профессиональное образование, метод “Selfed”, практическая компетентность, химия, постановка целей, планирование, проверка знаний, выполнение, оценка.*

***Abstract.** This article analyzes the problems in the development of practical competencies of students of vocational education in chemistry and provides recommendations for using the “Selfed” method to eliminate them.*

***Keywords:** vocational education, Selfed method, practical competence, chemistry, goal setting, planning, check of knowledge, implementation, evaluation.*

Kirish. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalardan kelib chiqib, kimyo fani mazmuni va aniq-tabiiy fanlarning tayanch tushunchalarini o‘zaro integratsiyalash, metodik ta’minot mazmunini baholashning halqaro dasturlar talablari asosida ishlab chiqish, o‘quvchilarning amaliy ish ko‘nikmalarini shakllantirish ishlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o‘qitishning asosiy mohiyati kimyodan tashkil etiladigan ta’lim- tarbiya jarayonida o‘quvchilar tomonidan egallangan bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy hayoti davomida, kelajakda kasbiy va ijtimoiy faoliyati davomida qo‘llay olish kompetensiyalari shakllantiriladi. O‘quvchilar kelgusi hayoti davomida shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy va kasbiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o‘z o‘rnini egallashi, mazkur jarayonda duch keladigan muammolarni yechimini hal etish, eng muhimi o‘z sohasi va kasbi bo‘yicha raqobatbardosh bo‘lishi uchun zarur bo‘lgan tayanch kompetensiyalarni bilishi zarur [1].

Kimyo fanida mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlar, davlat ta’lim standartlari, professional ta’lim muassasalari o‘quv dasturlari tahlillari kimyo fanidan amalga oshiriladigan o‘quv mashg‘ulotlari jarayonlarini kuzatish natijalari professional ta’lim muassasalari o‘quvchilarining kimyo faniga oid amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga e’tiborni oshirish zarurati mavjudligini ko‘rsatib berdi. Shu bilan birga ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni qoidaga ko‘ra, asosan tizimsiz va stixiyali xususiyatga ega bo‘ladi. Kimyoviy tajribalar kimyo darslarida kam taqdim etilgan. Ular asosan kreativ emas, balki illustrativ xususiyatga ega, bundan kelib chiqadiki o‘quvchilarning bilish faolligini rivojlanishiga yetarlicha yordam bera olmaydi.

Kimyo o‘qituvchisi o‘quvchilarda kompetensiyani tarkibi toptirish maqsadida o‘quv fani mazmunini tahlil etishi, o‘qitishning barcha shakllari: dars, darsdan tashqari ishlar, ishlab chiqarish korxonalariga sayohat va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda olib boriladigan ishlarni tizim va bir-biriga uzviy ravishda amalga oshirishni loyihalash lozim.

Kimyo faniga doir amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish asosan auditoriya mashg‘ulotlari davomida amalga oshiriladi, lekin fanni o‘zlashtirish uchun ajratilgan soatning 50% mustaqil o‘rganishga ajratilgan. Dars jarayonlarida o‘qituvchilar talabalarni mustaqil fikrlash va ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishi va ularda mustaqil ishlash ko‘nikmalarini xosil qilishi kerak bo‘ladi.

Hozirgi kunda barcha ta’lim muassasalarida o‘quvchilarni mustaqil o‘rganishga qiziqishlari til o‘rganish bo‘yicha o‘quv markazlaridagiga nisbatan anchagina pastligi kuzatiladi. O‘quvchilar til o‘rganish bo‘yicha o‘quv markazlarida o‘qiganlarida o‘z ustilarida mustaqil ishlaydilar, izlanadilar va topshiriqlarni o‘z vaqtida bajaradilar [2].

O‘quvchilar ta’lim muassasalarida o‘qishni boshlaganlaridan so‘ng bu harakatlar anchagina susuyib qoladi yoki umuman to‘xtab qoladi.

Buning sabablarini o‘quvchilardan va o‘qituvchilardan so‘ralganda juda ko‘pgina sabablarni ko‘rsatilgan. Ta’lim tizimidagi shunga o‘xshash muammolarni kelib chiqish sabablarini o‘rganish va uni bartaraf qilish bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda.

Yuqorida keltirilgan muammolarni kelib chiqish sabablarini o‘rganish va ularni bartaraf qilish bo‘yicha izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimida o‘quvchilarni amaliy kompetensiyalarini rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni amalda qo‘llash hozirgi kundagi dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Asosiy qism. Buni amalga oshirish uchun an’anaviy o‘qitish usullari yaxshi foyda bermaydi, shuning uchun auditoriya mashg‘ulotlarida, asosan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarida muallif tomonidan ishlab chiqilgan o‘qitishning “Selfed” metodidan foydalanish tavsiya etiladi [3].

“Selfed” metodi - inglizcha “Selfeducation” so‘zidan olingan bo‘lib, “o‘z-o‘zini tarbiyalash” yoki “o‘z-o‘zini o‘qitish” ma’nosini anglatadi. Mazkur metodni qo‘llash talabalarni mustaqil fikrlashga va o‘rganishga undaydi hamda ularni izlanuvchanlikka undovchi faoliyatini tashkil etadi. Ushbu metodni asosan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlarini olib borishda qo‘llash tavsiya etiladi.

Metodni mohiyati shundan iboratki, talabalarda mustaqil o‘rganish faoliyati, ya’ni laboratoriya ishlarini mustaqil bajarish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

O‘quvchilarda mustaqil o‘rganish faoliyati, ya’ni laboratoriya ishlarini mustaqil bajarish bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

1-bosqich. Bunda o‘quvchilar o‘zlariga berilgan vazifani (laboratoriya ishini) maqsadini aniqlab oladilar.

2-bosqich. O‘quvchilar kerakli bosqichlarni o‘zlari alohida yoki guruh bo‘lib belgilaydilar, ya’ni laboratoriya ishini qanday bajarishni rejalashtiradilar.

3-bosqich. O‘quvchilar o‘z rejalariga asosan laboratoriya ishini bajarish uchun nazariy bilimlarga ega ekanliklarini sinab ko‘radilar.

4-bosqich. O‘quvchilar o‘z ish rejalariga asosan laboratoriya ishlarini bajaradilar.

5-bosqich. O‘quvchilar laboratoriya ishini bajarishda o‘zlarini faoliyatlarini o‘zlari baholaydilar.

“Selfed” metodining qo‘llanilishi: Laboratoriya mashg‘ulotlarini “Selfed” metodini qo‘llab quyidagi besh bosqichda olib borish mumkin bo‘ladi:

1-bosqich. Maqsadni belgilash. Bunda o‘quvchilar o‘zlariga berilgan laboratoriya ishini bajarishda o‘zlari muayyan maqsadni belgilaydilar. O‘quvchilar o‘zlarining alohida maqsadlarini belgilashlari, ya’ni laboratoriya ishini bajarishdan maqsadni belgilashlari lozim bo‘ladi.

O‘qituvchi esa o‘quvchilarga o‘z maqsadlarini belgilashlari uchun harakatlar majmuini, kerak bo‘ladigan materiallar va vaqtni aniqlashda ko‘maklashadi hamda o‘z maslahatlarini beradi.

2-bosqich.Rejalashtirish. O‘quvchilar laboratoriya ishini qanday bajarishni belgilaydilar, ya’ni rejalashtiradilar. Bunda ishni bajarish uchun kerakli asbob-uskunalar, laboratoriya jihozlari, didaktik materiallar mavjudligi tekshirib chiqiladi. Laboratoriya jihozlarini sonini hisobga olgan holda, bir vaqtning o‘zida necha kishi ishni bajarish mumkinligiga qarab, ishni bajarish rejasini ishlab chiqadilar, bunda laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar asos bo‘ladi.

O‘qituvchi o‘quvchilarga kerakli axborot manbaalarini izlab topish bo‘yicha o‘z maslahatlarini beradi va zaruriyatga qarab, ularga kerakli bo‘lgan ma’lumotlarni o‘zi berishi mumkin.

3-bosqich.Sinash. O‘quvchilar o‘zlarini laboratoriya ishini bajarishga tayyor ekanliklarini sinab ko‘radilar, bunda laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarda keltirilgan sinov savollaridan foydalanadilar. O‘quvchilar o‘z rejalari bo‘yicha biror qarorga kelgach, mazkur qaror bilan o‘qituvchini tanishtiradilar.

O‘qituvchi qarorda mavjud bo‘lishi mumkin bo‘lgan xato va kamchiliklarni aniqlaydi hamda o‘quvchiga ushbu xato va kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha o‘z maslahatlarini beradi.

4-bosqich.Bajarish. O‘quvchilar laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarda keltirilgan ishni bajarish tartibiga amal qilgan holda ishni bajaradilar va o‘z harakatlarini hamda erishayotgan natijalarini monitoring qilib boradilar.

O‘qituvchi o‘quvchilarning ishni bajarish jarayonlariga faqat uskunalarini ishlatishda xavfli vaziyat vujudga kelsa (yoki kelishi mumkin bo‘lsa), o‘quvchilar xavfsizlik texnikasi qoidalariga amal qilmasalar yoki belgilangan maqsad yo‘lidan sezilarli darajada og‘ib ketsalargina aralashadilar.

5-bosqich.Baholash. O‘quvchilar laboratoriya ishlarini bajarish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalarda keltirilgan formulalardan foydalanib hisob-kitob ishlarini amalga oshiradilar, tajribada olingan natijalarni nazariy ma’lumotlar bilan taqqoslaydilar va tegishli jadvallarni to‘ldirgan holda kerakli grafik, chizma yoki diagrammalarni chizadilar. Bunda topshiriqni ya’ni laboratoriya ishini qanday bajarilgani bo‘yicha boshlang‘ich bahoni avval o‘quvchilarning o‘zlari beradilar. Buning uchun ular o‘qituvchi tomonidan tayyorlangan baholash varaqalarini to‘ldiradilar [4].

So‘ngra ushbu baholar o‘qituvchi tomonidan ko‘rib chiqiladi va zaruriyatga qarab o‘zgartirilishi ham mumkin. Bundan tashqari, o‘quvchilar bajargan ishlari va uning natijalari bo‘yicha hisobot (taqdimot) tayyorlaydilar hamda uni yakka tartibda o‘qituvchiga topshiradilar.

Xulosa. Shunday qilib laboratoriya mashg‘ulotlarini “Selfed” metodi orqali olib borilganda darsning samaradorligi ortadi, chunki bunda har bir o‘quvchi o‘zi mustaqil ravishda ishlashga majbur bo‘ladi va shunga yarasha tayyorgarlik ko‘radi hamda ular o‘zlarini o‘zlari

baholaydilar. Shuning uchun dars davomida birorta o‘quvchi ham chetda qolmaydi va o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari sezilarli darajada ortadi.

Olib borilgan so‘rovnoma va tadqiqotlarga tayanib quyidagi takiflarni keltirish mumkin:

- o‘quvchilarni amaliy kompetensiyalari rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va ularni amalda qo‘llash;
- noan’anaviy o‘qitish metodlariga asoslangan innovatsion dars ishlanmalarini ishlab chiqish va amalda qo‘llash;
- o‘quvchilarni auditoriyadan tashqari mustaqil ishiga ko‘proq e’tibor qaratish;
- talabalarda mustaqil fikrlash va ishlash qo‘nikmalarini xosil qilish;
- fanni xususiyatidan kelib chiqib, mustaqil ish topshiriqlarini tuzish;
- talabalarga mustaqil ish topshiriqlarini to‘g‘ri taqsimlash va ularni adolatli baholash

[5].

Bo‘ljak mutaxassislarni kimyo faniga doir amaliy kompetentsiyalarni rivojlantirish muammolarini hamda o‘quvchilar ta’lim faoliyati natijalari sifatini baholash holatini kompetentli yondashuv asosida o‘rganish orqali professional ta’lim muassasalarida amaliy mashg‘ulotlarda kimyoni o‘qitishda o‘quvchilar kimyo sohasining tajribalarni amalga oshirish fundamentlari, shaxsning dunyoqarashlari yaxlitligi, kimyo madaniyati va ongi yotadigan faoliyati tizimi asoslandi. Professional ta’lim muassasalarida o‘quvchilarida kimyo faniga doir amaliy kompetentsiyalarni rivojlantirish o‘quvchilar bilan o‘tkaziladigan amaliy mashg‘ulotlar, tajribaga oid masalalar yechish(eksperimental tajribalar), laboratoriya mashg‘ulotlar asnosida amalga oshiriladi.

REFERENCES

1. Ergashev B.B., Otamirzayev S.O. Professional ta'lim tizimi o'quvchilarini kimyo faniga oid kompetensiyalarini rivojlantirish usullari. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali. Toshkent, 2022 yil, 6-son.
2. Otamirzayev S.O. Professional ta'lim o'quvchilarini kimyo faniga doir amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi ilmiy pedagogik muommolar va ularni bartaraf etish usullari. Ta'lim, fan va innovatsiya manaviy-marifiy, ilmiy-uslubiy jurnali. Toshkent 2023 yil, 3-son.
3. Otamirzaev S.O. “Selfed” metodi nomli ilmiy ishlanma. O‘zbekiston Respublikasi Intellektual mulk Agentligi, Mualliflik xuquqi obektlarini deponentlash to‘g‘risidagi guvohnoma №006495. 13.06.2023 yil.
4. Otamirzayev S.O. “Selfed” metodi qo‘llash orqali professional ta’lim o‘quvchilarini amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish. “Aholi farovonligini oshirishda yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlik savodxonligini oshirish” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. T.: 2023-yil, 27-sentyabr, 174 bet.
5. Usubovich, O. O., & Ne'matillayeva, Z. D. (2022). Methodology of using connecting elements of science in the organization of independent work of the science of hydroelectric power stations.